

O'QITISHNING DASTURIY TA'MINOTIGA OID MATERIALLAR BILAN TANISHISH

Xoliqova Zebiniso Panji qizi

SHDPI talabasi

Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395618>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qitish jarayonida foydalaniladigan dasturiy ta'minot va ularning ta'lim tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va maxsus dasturiy ta'minotlardan foydalanish samaradorlikni oshirish, interfaollikni kuchaytirish va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Moodle, Google Classroom, Kahoot, Quizizz kabi platformalar dars jarayonini yanada qulay va qiziqarli qilishga yordam beradi. Maqolada dasturiy ta'minot turlari, ularning afzalliklari va qo'llash usullari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchilar duch keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari ham muhokama qilingan. Ta'lim jarayonida dasturiy ta'minotdan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni malaka oshirish kurslariga jalb qilish, texnik infratuzilmani yaxshilash va o'quv jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan. Mazkur maqola pedagoglar, ta'lim muassasalari rahbarlari va ta'lim texnologiyalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlari: Ta'lim texnologiyalari, dasturiy ta'minot, raqamli ta'lim, interfaol o'qitish, Moodle, Google Classroom, ta'lim platformalari, onlayn ta'lim, innovatsion metodlar, pedagogik dasturlar, masofaviy ta'lim, elektron darsliklar, o'quv jarayoni avtomatlashtirish, innovatsion dars usullari, ta'lim menejment tizimlari.

KIRISH

O'qitishning dasturiy ta'minotida - zamonaviy ta'lim jarayonining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni tobora ortib bormoqda. Xususan, o'qitishning dasturiy ta'minoti ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Dasturiy ta'minot yordamida o'quv jarayoni an'anaviy usullarga qaraganda yanada qulay va tushunarli bo'lib, o'quvchilar mavzularni mustaqil ravishda o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida foydalanilayotgan dasturiy ta'minot turlari juda keng bo'lib, ular qatoriga elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, test tizimlari, ta'lim platformalari, simulyatorlar va multimedia darsliklari kiradi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni aniq rejalashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini nazorat qilish va ularning natijalarini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt va moslashuvchan o'qitish tizimlari bilan boyitilgan dasturiy ta'minotlar ta'lim jarayoniga individual yondashuvni joriy etish imkonini beradi. Ayniqsa, masofaviy ta'limning rivojlanishi bilan turli onlayn platformalarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Bunday dasturiy vositalar nafaqat maktab va universitetlarda, balki mustaqil ta'lim olish jarayonida ham keng qo'llanilmoqda. Ushbu mavzuda o'qitishning dasturiy ta'minoti haqida batafsil ma'lumot beriladi. Uning afzalliklari, imkoniyatlari va ta'lim

jarayoniga ta'siri atroflicha tahlil qilinadi. Mazkur materiallar o'qituvchilar va o'quvchilar uchun foydali bo'lib, ta'lim samaradorligini oshirishga ko'maklashadi.

Adabiyotlar tahlili. O'qitish jarayonida dasturiy ta'minotdan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mavzuda maqola uchun zarur bo'ladigan ba'zi adabiyotlar (iqtibosilar) keltirilgan.

Amerikalik tadqiqotchilar Anderson, T. va Dron, J. "Masofaviy ta'lim pedagogikasining uch avlodi." Ochiq va tarqatilgan ta'lim sohasidagi tadqiqotlarning xalqaro sharhi. Ushbu tadqiqotda masofaviy ta'lim tizimining rivojlanishi va unda dasturiy ta'minotning o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotchilar pedagogik texnologiyalar uch avlodga bo'linishini taklif qilishadi va har bir avlodda dasturiy ta'minotdan foydalanishning afzalliklarini ko'rsatadilar. Mualliflarning fikricha, "Dasturiy ta'minotlar ta'lim jarayonini osonlashtirish emas, balki interfaol va samarali qilish uchun joriy etilishi kerak" degan. [1]

Shuningdek, Kirkwood, A. va Price, L. "Oliy ta'limda texnologiyani takomillashtirish va o'qitish. "kengaytirilgan" nima va biz qanday bilamiz? Tanqidiy adabiyotlar sharhi." Ta'lim, Media va texnologiya. Ushbu maqola texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yaxshilash usullarini tahlil qiladi. Tadqiqotchilar dasturiy ta'minot va interfaol platformalar o'qitish jarayonini qanday boyitishi mumkinligini o'rganishgan. "O'quvchilarning bilim olish jarayonini chuqurlashtirish va faolligini oshirishda ta'lim dasturiy ta'minotlarining roli juda muhim" – deya ta'kidlaydi mualliflar. [2]

Yo'ldoshev, U. va Karimov, Sh. "Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va ularning samaradorligi." O'zbekiston Pedagogika Jurnal. Tadqiqotda o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi ko'rib chiqilgan. Mualliflarning fikricha, "Dasturiy ta'minot yordamida o'qitish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi va bilimlarni yanada chuqur o'zlashtirishga yordam beradi". Ushbu maqolada, shuningdek, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan. [3]

Rasulov, H. "Masofaviy ta'limning didaktik ta'minoti va uning tuzilishi." O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnal. Ushbu tadqiqot masofaviy ta'lim jarayonida dasturiy ta'minotning roli va uning ta'lim sifatiga ta'sirini tahlil qiladi. Rasulovning ta'kidlashicha, "Interfaol platformalar va elektron resurslar orqali ta'lim olish jarayoni o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularning individual yondashuvini shakllantiradi". Tadqiqotda, shuningdek, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanishning ustunliklari va amaliyotda qo'llash usullari ko'rib chiqilgan. [4]

Tahlil qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida dasturiy ta'minotdan foydalanish samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyot kasb etadi.

Metodlar. "O'qitishning dasturiy ta'minotiga oid materiallar bilan tanishish" mavzusini tushuntirishda quyidagi interfaol ta'lim metodlari juda samarali bo'lishi mumkin.

– Amaliy mashg'ulotlar (Workshop / Hands-on Learning). Talabalarga dasturiy ta'minotning demo versiyalarini taqdim etish va ularni o'zlari mustaqil sinab ko'rish imkoniyatini yaratish. Masalan, Moodle, Google Classroom, Kahoot yoki Quizizz kabi ta'limiy dasturlar bilan ishlash.

– Jamoaviy loyihalar (Project-Based Learning). Talabalar kichik guruhlarga bo'linib, o'qitishda qo'llaniladigan dasturiy ta'minot tahlilini o'tkazishadi. Ular tanlangan dastur haqida prezentatsiya, video sharh yoki blog post tayyorlashlari mumkin.

– Vebinar va onlayn seminarlar (Webinar & Online Discussion). Talabalar bilan real vaqt rejimida Zoom, Microsoft Teams yoki Google Meet orqali interaktiv taqdimot o'tkazish. Mashhur o'qitish dasturlarini ishlab chiqargan mutaxassislar bilan suhbat uyushtirish.

– Simulyatsiya va virtual laboratoriyalar (Simulation & Virtual Labs). Dasturiy ta'minot qanday ishlashini tushuntirish uchun virtual muhit yoki simulyatsiyalar dan foydalanish. Masalan, Codecademy, Coursera yoki Udemy kabi platformalar orqali interaktiv kurslarni o'rganish.

– Gamifikatsiya (Gamification) va Viktorinalar. Kahoot, Mentimeter yoki Quizlet kabi platformalar yordamida viktorinalar tashkil qilish. Talabalar uchun dasturiy ta'minotga oid kvestlar yoki testlar ishlab chiqish.

– Rolli o'yinlar (Role-Playing Games). Talabalarni turli vaziyatlarga joylashtirib, ularga o'qitish dasturiy ta'minotini ishlab chiqish yoki baholash vazifalarini berish. Masalan, kimdir o'qituvchi, kimdir esa talaba rolini bajarib, ma'lum bir dasturdan foydalanish jarayonini aks ettirishi mumkin.

– "Flipped Classroom" (Aksincha sinf usuli). Talabalarga dasturiy ta'minot haqida mustaqil videolar, maqolalar yoki bloglarni o'qitib, dars davomida ular bilan munozara o'tkazishib. Har bir talaba o'z tushunchasini slayd yoki infografika ko'rinishida taqdim qilishi mumkin.

– Peer Teaching (Talabalarning bir-biriga o'rgatishi). Har bir talabaga muayyan dasturiy ta'minot yoki platformani o'rganish topshiriladi. So'ng, ular bir-birlariga qo'llanma va prezentatsiyalar tayyorlab, o'z bilimlarini bo'lishishadi.

Bu metodlar talabalarning faol ishtirokini oshirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va o'zlashtirish samaradorligini ta'minlaydi.

Rolli o'yin metodi. "Dasturiy Ta'minot Mutaxassislari Uchun Simulyatsiya" metodi haqida bosqichma bosqich malumotlar.

1. O'yinning maqsadi. Talabalar o'qitishda ishlatiladigan dasturiy ta'minot turlari va ularning imkoniyatlari bilan chuqurroq tanishishadi. Ular real hayotdagi rollarni bajarib, birgalikda muammoni hal qilish, dasturiy ta'minotni baholash va yangi innovatsion yechimlar taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. O'yin davomiyligi. Jami vaqt. 60-80 daqiqa.

Bosqichlar. Kirish (10 daqiqa), Rollarga bo'lish (10 daqiqa), Muammoni hal qilish (30 daqiqa), Taqdimot va tahlil (20 daqiqa)

3. Ishtirokchi rollari. Talabalar quyidagi rollardan birini tanlaydi.

O'qituvchi. O'z darslarini interaktiv qilish uchun qanday dasturiy ta'minot ishlatish kerakligini aniqlaydi.

Dasturiy ta'minot ishlab chiquvchi. Yangi ta'lim dasturi uchun kod yozuvchi va texnik echimlar ishlab chiquvchi mutaxassis.

Ta'lim dasturi tahlilchisi. Mavjud dasturiy ta'minotlarning foydalari va kamchiliklarini tahlil qiladi.

Talaba. Dasturiy ta'minotdan foydalanuvchi sifatida o'z ehtiyojlarini bildiradi.

Ta'lim muassasasi rahbari. O'qitish jarayoniga qaysi dasturiy ta'minotni joriy etish bo'yicha qaror qabul qiladi.

4. O'yin senariysi.

1. Kirish (10 daqiqa) – O'qituvchi rolli o'yin qoidalarini tushuntiradi va talabalarga turli dasturiy ta'minotlar haqida qisqacha ma'lumot beradi.

2. Rollarga bo'lish (10 daqiqa) – Har bir guruh o'z rolini tanlaydi va o'z vazifalarini belgilaydi.

3. Muammoni hal qilish (30 daqiqa) – Muammo. Ta'lim muassasasida yangi dasturiy ta'minot joriy etish kerak. Har bir guruh o'z fikrini bildiradi.

O'qituvchilar – Qaysi dastur o'qituvchilarga eng mosligini tushuntiradi.

Dasturchilar – Yangi dastur yaratish yoki mavjud dasturlarni takomillashtirish rejasini ishlab chiqadi.

Tahlilchilar – Mavjud dasturlarni tahlil qilib, qaysi biri samaraliroq ekanligini baholaydi.

Talabalar – O'z talablarini bildiradi.

Rahbarlar – Qaror qabul qiladi.

4. Taqdimot va tahlil (20 daqiqa) – Har bir guruh o'z natijalarini taqdim etadi, guruhlar o'zaro bahslashadi va eng yaxshi yechim tanlanadi.

5. Baholash mezonlari.

Ijodkorlik – Yangi g'oyalar va innovatsion echimlar qanchalik samarali?

Mantiqiy fikrlash – Fikrlar aniq va asosli bayon etilganmi?

Hamkorlik – Guruh ichidagi muhokamalar samarali o'tganmi?

Taqdimot sifati – Guruh o'z echimini qanday tushuntirdi?

6. Kutilayotgan natijalar. Talabalar o'qitishning dasturiy ta'minoti bo'yicha real muammolar va ularning echimlari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar. O'zaro hamkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Dasturiy ta'minotdan ta'lim jarayonida qanday samarali foydalanish mumkinligini tushunib yetadilar. Ushbu o'yin talabalarga real hayotiy tajriba hissini beradi va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Natija. Biz sizga "O'qitishning dasturiy ta'minotlari" mavzusida rolli o'yin metodi. "Dasturiy ta'minot tanlovi" ni bosqichma bosqich jadval asosida tushuntiriladi. Ushbu jadval asosida o'yin o'tkazish osonlashadi va samaradorlik oshadi.

Bo'lim	Tavsif
Maqsad	Talabalarga o'qitishda foydalaniladigan dasturiy ta'minot turlari bilan tanishtirish, ularning imkoniyatlarni tahlil qilish va eng samarali yechimni topishga yo'naltirish.
Davomiylik	60-80 daqiqa
Ishtirokchilar	Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, har biri o'ziga berilgan rolda ishtirok etadi.
Rollar	<ol style="list-style-type: none"> O'qituvchi. O'quv jarayonini interaktiv qilish uchun qaysi dasturiy ta'minot eng mosligini aniqlaydi. Dasturchi. Yangi ta'lim dasturini yaratish bo'yicha texnik takliflar ishlab chiqadi. Tahlilchi. Mavjud dasturlarni solishtirib, ularning kuchli va zaif tomonlarni aniqlaydi. Talaba. Dasturiy ta'minotdan foydalanuvchi sifatida o'z ehtiyoj va fikrlarni bildiradi. Ta'lim muassasasi rahbari. O'qitish jarayoniga qaysi dasturiy ta'minotni joriy etish bo'yicha qaror qabul qiladi.
O'yin bosqichlari	<ol style="list-style-type: none"> Kirish (10 daqiqa). O'qituvchi mavzuni tushuntiradi va

	<p>o'yin qoidalarini bayon qiladi.</p> <p>2. Rollarga bo'lish (10 daqiqa). Talabalar rollarga bo'linadi va o'z vazifalarini tushunib oladi.</p> <p>3. Muammoni hal qilish (30 daqiqa). Guruhlar o'z rollari asosida ta'lim dasturiy ta'minoti haqida munozara olib boradilar va yechim ishlab chiqadilar.</p> <p>4. Taqdinot va tahlil (20 daqiqa). Har bir guruh o'z yechimini taqdim qiladi, so'ngra eng yaxshi variant tanlanadi.</p>
Muammo vazifasi	Universitet yangi ta'lim dasturiy ta'minotini joriy qilishni rejalashtirmoqda a. Qaysi dastur eng samarali bo'lishi mumkin?
Foydalaniladigan n dasturlar	Moodle, Google Classroom, Edmodo, Kahoot, Quizizz yoki boshqa o'quv dasturlari.
Baholash mezonlari	<p>1. Ijodkorlik. Yangi g'oyalar va innovatsion echimlar qanchalik samarali?</p> <p>2. Mantiqiy fikrlar. Fikrlar aniq va asosli bayon etilganmi?</p> <p>3. Hamkorlik. Guruh ichidagi muhokamalar samarali o'tganmi?</p> <p>4. Taqdimot sifati. Guruh o'z yechimini qanday tushuntirdi?</p>
Natijalar	<p>1. Talabalar o'qitishda foydalaniladigan dasturiy ta'minotlar haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar.</p> <p>2. Ularning tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.</p> <p>3. Real hayotiy tajribaga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi.</p>

Xulosa va takliflar. O'qitishning dasturiy ta'minotiga oid materiallar bilan tanishish zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim jarayonini yanada samarali va interfaol qilish imkoniyatini yaratmoqda. Bugungi kunda Moodle, Google Classroom, Edmodo, Kahoot, Quizizz kabi dasturiy ta'minotlar ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilar bilimni sinovdan o'tkazish va individual yondashuvni ta'minlash mumkin. Bundan tashqari ularni yanada jalb qilinmoqda.

Ta'limda dasturiy ta'minotdan foydalanishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat. Interfaollik va o'quvchilarning faol ishtiroki oshishi, mustaqil ta'lim olish imkoniyati, o'qituvchilar uchun darslarni rejalashtirish va monitoring qilish qulayligi, o'quv jarayonining shaffofligi va natijalarning tezkor tahlili. Shu bilan birga, ushbu jarayonda ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, ayrim o'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Shuningdek, barcha ta'lim muassasalarida yuqori sifatlilik texnik infratuzilmaning mavjud emasligi ham muammo hisoblanadi.

Takliflar.

- O'qituvchilarni o'qitish va malakasini oshirish – Zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanish bo'yicha maxsus kurslar tashkil etish.
- Texnik infratuzilmani yaxshilash – Internet sifati va kompyuter ta'minotini yaxshilash orqali ta'lim samaradorligini oshirish.

- Ta'lim platformalarini lokalizatsiya qilish – O'zbek tilida ta'lim dasturiy ta'minotlar yaratish va mavjudlarini moslashtirish.
- Gamifikatsiya elementlarini keng joriy etish – O'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish uchun o'yin elementlaridan foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, o'qitishning dasturiy ta'minotiga oid materiallar bilan tanishish ta'lim sifatini oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Unga tizimli yondashish orqali innovatsion va samarali ta'lim muhitini yaratish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, T., and Dron, J. "Three Generations of Distance Education Pedagogy." *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 2011.
2. Kirkwood, A., and Price, L. "Technology-enhanced learning and teaching in higher education. what is 'enhanced' and how do we know? A critical literature review." *Learning, Media and Technology*, 2014.
3. Yo'ldoshev, U., and Karimov, Sh. "Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va ularning samaradorligi." *O'zbekiston Pedagogika Jurnali*, 2020.
4. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
5. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O 'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O 'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
7. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
8. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
9. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiraxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O'TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
11. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
12. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
13. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO 'GARAK TASHKIL ETISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.

14. Normurodova, Sadoqat, Zebiniso Rajapova, and Shaxina Asadova. "VEB-DIZAYN ASOSLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 55-59.
15. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
16. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.